

RISCOS E CONFIABILIDADE NA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS PARA A SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Risks and Reliability in Artificial Intelligence: Challenges and Strategies for Information Security

André Luís Stella¹
Bruno Zago César de Melo²
Henrique José Borges³
Jorge Trindade Alves de Oliveira⁴
Adani Cusin Sacilotti⁵

RESUMO

As técnicas de Inteligência Artificial (IA) estão sendo exploradas por cibercriminosos para criar ameaças mais sofisticadas e evasivas, capazes de contornar as defesas tradicionais. A IA é utilizada para automatizar ataques cibernéticos personalizados, adaptando-se às condições do ambiente alvo e dificultando a detecção. Além disso, a automação da exploração de vulnerabilidades é outra área em que a IA está sendo empregue por indivíduos maliciosos. Ferramentas de hacking automatizadas empregam algoritmos de aprendizado de máquina para identificar e explorar vulnerabilidades em sistemas e aplicativos, acelerando o processo de comprometimento. O *National Institute of Standards and Technology* (NIST) é uma agência do Departamento de Comércio dos EUA que também desenvolve guias como *Cybersecurity Framework* e o *AI Risk Management Framework* (NIST AI RMF) desenhado para gerenciamento de riscos para sistemas de inteligência artificial.

Palavras-chave: Defesa Cibernética; Inteligência Artificial; Prompt Injection; DeepFake.

ABSTRACT

Artificial Intelligence (AI) techniques are being exploited by cybercriminals to create more sophisticated and evasive threats capable of bypassing traditional defenses. AI is used to automate personalized cyberattacks, adapting to the conditions of the target environment and making detection more difficult. Additionally, the automation of vulnerability exploitation is another area where AI is being employed by malicious actors. Automated hacking tools use machine learning algorithms to identify and exploit vulnerabilities in systems and applications, accelerating the compromise process. The National Institute of Standards and Technology (NIST) is an agency of the U.S. Department of Commerce that also develops guidelines such as the Cybersecurity Framework and the AI Risk Management Framework (NIST AI RMF), designed for risk management in artificial intelligence systems.

Keywords: Cyber Defense; Artificial Intelligence; Prompt Injection; DeepFake.

1 INTRODUÇÃO / CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A ascensão da Inteligência Artificial (IA) representa um marco na evolução tecnológica, impulsionando inovações em praticamente todos os setores da sociedade. No entanto, a mesma

¹ Graduando, FATEC/JD, andrestella@fatec.sp.gov.br

² Graduando, FATEC/JD, bruno.melo26@fatec.sp.gov.br

³ Graduando, FATEC/JD, henrique.borges@fatec.sp.gov.br

⁴ Graduando, FATEC/JD, jorge.oliveira16@fatec.sp.gov.br

⁵ Mestre, FATEC/JD, adani.sacilotti@fatec.sp.gov.br, <http://lattes.cnpq.br/1946752186834343>, <https://orcid.org/0009-0001-3845-7036>

capacidade que a torna uma ferramenta poderosa para o progresso também é explorada por cibercriminosos para criar ameaças mais sofisticadas, evasivas e capazes de contornar defesas tradicionais. A IA está sendo empregada para automatizar ataques cibernéticos personalizados, que se adaptam dinamicamente ao ambiente-alvo, e para acelerar a exploração de vulnerabilidades em sistemas e aplicações. Este cenário inaugura uma nova fronteira de desafios para a segurança da informação, demandando uma reavaliação contínua das estratégias de defesa.

Dentro deste panorama, duas técnicas maliciosas se destacam pelo crescente potencial de impacto: o prompt injection e os deepfakes. O prompt injection é um ciberataque que explora a natureza dos Modelos de Linguagem de Larga Escala (LLMs), no qual atores mal-intencionados inserem entradas maliciosas disfarçadas de instruções legítimas para induzir o modelo a ignorar suas proteções de segurança, o que pode resultar em vazamento de dados, disseminação de desinformação e até na execução de código malicioso. Paralelamente, a tecnologia deepfake utiliza redes neurais profundas para criar conteúdos audiovisuais falsificados de alta veracidade, sendo aplicada em fraudes financeiras, campanhas de desinformação política e ataques a sistemas de autenticação biométrica, erodindo a confiança na integridade do conteúdo digital.

Diante da complexidade e da rápida evolução dessas ameaças, torna-se indispensável a adoção de estruturas robustas para a gestão de riscos em sistemas de IA. Nesse contexto, o National Institute of Standards and Technology (NIST) propõe o AI Risk Management Framework (AI RMF), um guia projetado para auxiliar organizações a gerenciar os riscos associados à IA de forma estruturada e voluntária.

O artigo tem como objetivo principal analisar os riscos emergentes no campo da cibersegurança decorrentes do uso malicioso da IA, com foco específico nas técnicas de prompt injection e deepfake. Adicionalmente, o trabalho explora as diretrizes e as funções centrais do NIST AI RMF — Governar, Mapear, Medir e Gerenciar — como um caminho estratégico para o desenvolvimento, implementação e uso de sistemas de IA mais seguros, confiáveis e alinhados a práticas de governança responsáveis.

2 METODOLOGIA / MATERIAIS E MÉTODOS

A metodologia adotada neste estudo é de natureza exploratória, com abordagem qualitativa, voltada à compreensão dos riscos emergentes associados ao uso de sistemas de IA. A pesquisa foi conduzida por meio da análise de documentos técnicos, artigos científicos, relatórios de casos reais e

materiais institucionais, com destaque para o conteúdo disponibilizado pelo National Institute of Standards and Technology (NIST) em seu site oficial.

Inicialmente, foram investigados casos envolvendo deepfakes e prompt injection, com base em estudos publicados, relatórios de segurança e análises técnicas. Essa etapa permitiu identificar padrões de uso malicioso da IA em contextos cibernéticos, bem como compreender os desafios enfrentados na detecção e mitigação desses ataques.

Em seguida, foi realizada uma análise do documento NIST AI RMF 1.0, com o objetivo de compreender as diretrizes propostas para o desenvolvimento de sistemas de IA confiáveis e seguros. A partir dessa análise, foram estruturadas as principais recomendações relacionadas à governança, mapeamento, medição e gerenciamento de riscos ao longo do ciclo de vida da IA.

3 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Conforme Oliveira (2018), existem muitas definições acerca do que é inteligência artificial, e parece não haver consenso entre os vários autores que estudam o assunto. Isso porque há muitas maneiras de se definir o que é inteligência sob o ponto de vista humano, e os pesquisadores desse campo de estudo também apresentam várias definições.

Uma definição de IA mais geral e que aproxima de um entendimento intuitivo sobre o assunto é a que é oferecida por Lima, Pinheiro e Santos (2014), que afirmam que a I.A. é o conjunto de ações que, se fossem realizadas por um ser humano, seriam consideradas inteligentes.

A IA, ao contrário de outros programas de computador que simplesmente executam instruções pré-definidas, possui a capacidade de ser treinada e aprimorada para desempenhar com precisão suas tarefas definidas, ou mesmo aprender novas tarefas. Isso faz com que se torne uma ferramenta poderosa, graças ao seu tempo de resposta e à precisão nos resultados.

4 PROMPT INJECTION

A constante evolução de modelos de linguagem de larga escala (LLMs – Large Language Models) tem tornado o uso de IA cada vez mais cotidiana, tanto empresas quanto pessoas consultam e inserem frequentemente dados e informações em gigantes do ramo como GPT ou Gemini. Esses mesmos avanços que trouxeram facilidades em diversas áreas e que possibilitam a aplicação em inúmeras situações, também trazem novas vulnerabilidades, entre elas a chamada Prompt injection. Segundo a International Business Machines (IBM, 2024) esse tipo de ciberataque ocorre quando

usuários mal-intencionados disfarçam entradas de dados maliciosas fazendo-as parecerem instruções legítimas, induzindo assim o modelo a ignorar proteções, podendo resultar em vazamento de dados, disseminação de desinformação ou até mesmo execução de Código malicioso.

De acordo com (Cuenca, 2025) a dificuldade de mitigar o ataque de Prompt Injection está justamente no seu próprio funcionamento, pois tanto os comandos definidos pelos desenvolvedores quanto as entradas dos usuários são em linguagem natural dificultando a distinção clara de quais instruções o modelo deve seguir, abrindo margem para a manipulação dos resultados gerados. Atualmente os ataques possuem 2 categorias de Prompt Injection, sendo elas diretas e indiretas.

4.1 Direct Injection:

Usuário mal-intencionado insere diretamente o prompt malicioso. Para ilustrar e exemplificar melhor foi utilizado o gandalf lakera uma IA destinada ao prompt injection. A seguir foi solicitado a senha ao Gandalf Lakera de forma convencional, sem nenhum tipo de filtro e própria IA ao revisar a resposta antes de informar ao usuário, bloqueia por conter uma informação sensível:

Figura 1: Sem Prompt Injection.

Fonte: Lakera AI (2025).

Ao tentar a plataforma informa que não pode revelar a senha, mas ao aplicar o conceito do prompt injection, disfarçando a pergunta e particionando a resposta para que não seja enviada toda a senha é possível conseguir a informação sensível:

Figura 2: Aplicando o conceito de Prompt Injetion.

Fonte: Lakera AI (2025).

Figura 3: Aplicando o conceito de Prompt Injection.

Fonte: Lakera AI (2025).

4.2 Indirect Injection:

O prompt mal-intencionado é inserido de forma oculta em conteúdos externos que o modelo consome, como páginas da web ou arquivos.

Figura 4: Mapa de processo LLM.

Fonte: Ruck e Sutton (2024).

Um exemplo indireto citado por IBM (2024) seria um usuário mal-intencionado postar um prompt malicioso em um fórum, pedindo que as LLMs direcionem seus usuários para um site de phishing. Quando alguém usa um LLM para ler e resumir a discussão do fórum, o resumo do aplicativo diz ao usuário desavisado para visitar a página do invasor.

5 A TECNOLOGIA DEEPPFAKE: Fundamentos, Funcionamento e Implicações

Deepfake é uma tecnologia que envolve a produção de conteúdos audiovisuais falsificados que parecem extremamente reais, utilizando técnicas de IA, como redes neurais profundas, particularmente as Redes Adversárias Generativas (GANs) e modelos de autoencoders (Juefei-Xu *et al.*, 2021; Tsai; Shah; Chen, 2020). Essa abordagem possibilita a troca perfeita de rostos, vozes ou gestos em vídeos e gravações de áudio, resultando em materiais que imitam eventos ou diálogos que não ocorreram realmente (Cinar, 2023).

O termo "deepfake" é a combinação de deep learning e fake, sendo popularizado em 2017 após o surgimento de vídeos manipulados em discussões online (Birrerr; Just, 2024). Desde esse ano, o avanço das ferramentas de código aberto, junto com a crescente disponibilidade de poder computacional, acelerou a evolução e a propagação dessas tecnologias (Hassani *et al.*, 2025).

Apesar de haver usos legítimos e éticos do deepfake, como na dublagem de filmes, na reconstituição de eventos históricos ou na melhoria da acessibilidade na comunicação, seu uso mal-intencionado gera preocupações (Dragoni *et al.*, 2025). Os riscos principais incluem a manipulação de conteúdo político, fraudes financeiras através de vozes sintéticas, pornografia sem consentimento e ataques a sistemas biométricos (D'Souza *et al.*, 2024; Kalasapudi *et al.*, 2023). Esses tipos de uso impactam significativamente a cibersegurança, uma vez que a falsificação da identidade afeta as bases

de autenticidade, integridade e confiança nas informações digitais (Juefei-Xu *et al.*, 2021; Dragoni *et al.*, 2025).

Além do mais, o desenvolvimento de deepfakes em tempo real e sua combinação com tecnologias como clonagem de voz e chatbots autônomos eleva a complexidade dos ataques cibernéticos (Hassani *et al.*, 2025). Esse cenário requer uma avaliação crítica e a atualização contínua dos sistemas de defesa (Tsai; Shah; Chen, 2020).

5.1 Casos reais de Deepfakes e suas implicações em cibersegurança

A aplicação de deepfakes de maneira maliciosa deixou de ser uma mera hipótese e agora constitui uma ameaça real à cibersegurança em todo o mundo. Vários casos concretos demonstram como essa tecnologia tem sido utilizada para fraudar sistemas, enganar pessoas e comprometer infraestruturas empresariais e governamentais (Juefei-Xu *et al.*, 2021; Dragoni *et al.*, 2025; Hassani *et al.*, 2025).

Um exemplo marcante ocorreu em 2019, quando o CEO de uma empresa no Reino Unido foi enganado por uma chamada telefônica feita por IA, que reproduzia com precisão a voz de seu chefe. Essa fraude resultou na transferência de mais de 240 mil euros para uma conta de criminosos, evidenciando a eficácia dos deepfakes vocais em golpes sofisticados (Cinar, 2023; D'Souza *et al.*, 2024).

Outro caso envolveu a disseminação de vídeos falsos com diálogos manipulados de políticos durante as eleições nos Estados Unidos e na Índia, amplamente compartilhados em plataformas sociais, contribuindo para a desinformação e a manipulação da opinião pública (BIRRER; JUST, 2024). Esses vídeos tornam difícil a distinção entre a verdade e a manipulação, minando a confiança em fontes legítimas e comprometendo processos democráticos (Dragoni *et al.*, 2025).

Adicionalmente, estudos mostraram que sistemas de reconhecimento facial e de voz podem ser enganados por deepfakes bem elaborados, comprometendo a eficácia desses métodos como formas seguras de autenticação biométrica (Kalasapudi *et al.*, 2023). Usando vídeos ou áudios acessíveis ao público, é possível treinar modelos que replicam fielmente a identidade da vítima, facilitando acessos não autorizados a contas, dispositivos e sistemas protegidos (Tsai; Shah; Chen, 2020).

Esses exemplos demonstram como os deepfakes surgem como novas ameaças no campo cibernético, atuando como instrumentos eficientes para engenharia social avançada, fraudes e espionagem (Dragoni *et al.*, 2025; Hassani *et al.*, 2025; Cinar, 2023).

A identificação desses conteúdos ainda enfrenta dificuldades técnicas significativas, principalmente quando se trata de vídeos criados por meio de técnicas adversariais que conseguem enganar os sistemas de reconhecimento (Tsai; Shah; Chen, 2020). Essas ameaças pedem não apenas soluções tecnológicas eficazes, mas também medidas regulatórias e políticas de educação digital direcionadas a reduzir os efeitos sociais e institucionais (Birrerr; Just, 2024; Juefei-Xu *et al.*, 2021).

6 NIST

O National Institute of Standards and Technology (NIST) desenvolve padrões, diretrizes, melhores práticas e recursos de segurança cibernética e privacidade para atender às necessidades da indústria, agências federais e do público em geral dos EUA. Suas atividades abrangem desde a produção de informações específicas que as organizações podem colocar em prática imediatamente até pesquisas de longo prazo que antecipam desafios futuros e avanços tecnológicos. “National Institute of Standards and Technology” (Nist, 2025).

Este artigo abordou como auxílio para a construção de IA confiável o framework NIST AI RMF 1.0, 2023 que tem como núcleo quatro funções para estruturar a gestão de riscos: Governar, Mapear, Medir e Gerenciar. O documento todo possui 42 páginas com diretrizes que podem ser seguidas para garantir a confiabilidade da IA e reforça que a segurança começa no design.

O AI RMF é destinado ao uso voluntário e busca melhorar a capacidade de incorporar considerações de confiabilidade no *design, desenvolvimento, uso e avaliação* de produtos, serviços e sistemas de IA. Artificial Intelligence Risk Management Framework (NIST AI RMF 1.0, 2023).

O núcleo do AI RMF fala sobre um grupo de ações que se completam e auxiliam no gerenciamento de riscos e desenvolvimento sistemas de IA confiáveis conforme a figura 1. Essas ações são: Governar, Mapear, Medir e Gerenciar. Cada uma é dividida em categorias e subcategorias e este artigo tratou o conceito de cada uma delas.

Figura 5: Artificial Intelligence Risk Management Framework Core.

Fonte: Artificial Intelligence Risk Management Framework (NIST AI RMF 1.0, 2023).

O NIST diz que a Função Governança está totalmente ligada a gerenciamento de riscos de sistemas de ia e viabiliza as demais funções do processo com foco especial para os aspectos relacionados a conformidade e avaliação que devem ser integrados as demais funções do núcleo.

Uma governança íntegra pode viabilizar e melhorar práticas e normas internas já que os responsáveis pela governança podem definir as políticas e tolerância ao risco e assim moldar a cultura que faz parte do processo para empresa alcançar seus objetivos, missão, visão e valores.

A função Mapear tem como objetivo correlacionar os riscos que um sistema de ia tem por possuir diversas atividades interdependentes e essas atividades muitas vezes não tem visibilidade ou controle sobre as outras.

As interdependências entre essas atividades — e entre os atores relevantes da IA — podem dificultar a antecipação confiável dos impactos dos sistemas de IA. Por exemplo, decisões iniciais na definição de propósitos e objetivos de um sistema de IA podem alterar seu comportamento e capacidades, e a dinâmica do ambiente de implantação (como usuários finais ou indivíduos impactados) pode moldar os impactos das decisões do sistema de IA. Como resultado, as melhores intenções dentro de uma dimensão do ciclo de vida da IA podem ser comprometidas por interações com decisões e condições em outras atividades posteriores. Artificial Intelligence Risk Management Framework (NIST AI RMF 1.0, 2023).

A Função Medir aplica diversas ferramentas, técnicas e métodos para avaliar e monitorar riscos e impactos em sistemas de ia e informar a função Governança dos resultados. Os processos

envolvem testes rigorosos de software, avaliação de desempenho com medidas associadas de incerteza.

Todo processo é cuidadosamente documentado e ao encontrar uma falha de confiabilidade a Medição fornece uma base detalhada e rastreável para Governança como relatórios e documentações para que seja possível uma tomada de decisão com intuito de correção.

As opções podem incluir recalibração, mitigação de impacto ou remoção do sistema das etapas de design, desenvolvimento, produção ou uso, bem como uma variedade de controles compensatórios, de detecção, dissuasão, direcionamento e recuperação.

Por último o Núcleo do NIST RMF AI cita a função Manage (Gerenciar) que trata sobre alocação de recursos para o gerenciamento de riscos mapeados e mensurados de forma regular, conforme definido pela função Governança. Resultados obtidos por especialistas e contribuições relevantes da IA, estabelecidas na função Governança e executadas na função Mapear são aproveitadas na função Gerenciar para prevenir falhas e impactos negativos em sistemas de ia.

Além de conter processos escritos para avaliação de riscos e mecanismos de melhoria contínua e após aplicar esta função é possível obter uma maior visibilidade de priorização de riscos, monitoramento ativo e como já foi citado, melhoria contínua.

Sendo assim, cabe aos utilizadores deste framework continuar aplicando a função Gerenciar a medida em que os sistemas evoluem e com eles as necessidades de avaliação de riscos e confiabilidade dos atores de ia.

7 DISCUSSÃO

Quando se trata de IA os Deepfakes são preocupantes, pois podem gerar desinformação e confusão no público em geral com imagens, sons e vídeos extremamente realistas que cada vez mais tem se mostrado mais complicado de distinguir da realidade. Mesmo com gigantes do ramo buscando bloquear esse tipo de conduta a questão continua apresentando riscos pois uma vez que a técnica de Prompt Injection explora a linguagem natural utilizada pelos desenvolvedores para contornar proteções e medidas de segurança convencionais, dificultando a mitigação.

Ambas as estratégias vistas nesse artigo apesar de serem relativamente recentes já podem ser combinadas e tem um potencial prejudicial preocupante para o ramo de cibersegurança, levando à reflexão sobre meios de mitigar esse tipo de ataque e diminuir seus impactos.

Diante disso cada vez mais se faz necessário a criação de Frameworks como o NIST que possui uma sessão dedicada ao uso de IA e que dá um norte para empresas e desenvolvedores visando diminuir qualquer impacto negativo que essas novas tecnologias podem gerar se usadas de forma errada.

A IA é uma grande ferramenta dos tempos modernos que possibilita diversas aplicações e está cada vez mais presente na sociedade. Sendo aplicada em sistemas de atendimento, celulares, smartwatch, coletando informações e evoluindo à medida que ocorre a interação, mas assim como qualquer outra ferramenta criada com objetivos nobres ela também pode ser se utilizada de forma prejudicial e a partir da possibilidade da I.A. ser utilizada por ciber criminosos os desenvolvedores precisam estruturar o agente de forma confiável e segura.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo revelou que a IA pode ser utilizada por cibercriminosos para automatizar e criar ataques poderosos como o exemplo do prompt injection que ocorre quando usuários mal-intencionados disfarçam entradas de dados maliciosas fazendo-as parecerem instruções legítimas, induzindo assim o sistema de ia a ignorar as proteções, o que pode causar vazamento de dados.

Como apoio as desenvolvedoras de sistemas de IA o Framework NIST RMF AI 1.0 aborda um conjunto de diretrizes e boas práticas de gerenciamento para tornar os sistemas de ia mais seguros e confiáveis desde o design até o acompanhamento do ciclo de vida aplicando seu núcleo principal “AI RMF Core” com Governança, Medição, Mapeamento e Gerenciamento além de uma série de indicações que compõe o framework.

REFERÊNCIAS

Birrer, F.; Just, N. **What we know and don't know about deepfakes: An investigation into the state of the research and regulatory landscape.** 2024. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/14614448241253138>. Acessado em: Out. 2025.

Cinar, B. *Deepfakes in Cyber Warfare: Threats, Detection, Techniques and Countermeasures.* **Asian Journal of Research in Computer Science**, v. 15, n. 1, p. 22–37, 2023. Disponível em: <https://journalajrcos.com/index.php/AJRCOS/article/view/381>. Acessado em: Out. 2025.

Cuenca, F. R. **Prompt Injection: uma ameaça silenciosa à segurança em IA.** 2025. Disponível em: <https://www.welivesecurity.com/pt/ameacas-digitais/prompt-injection-uma-ameaca-silenciosa-a-seguranca-em-ia/>. Acessado em: Out. 2025.

Dragoni, N. *et al.* Deepfake Driven Social Engineering: Threats, Detection Techniques, and Defensive Strategies in Corporate Environments. **J. Cybersecur. Priv.** v. 5, n. 2, p. 347–364, 2025. Disponível em: <https://www.mdpi.com/2624-800X/5/2/18>. Acessado em: Out. 2025.

Hassani, H. *et al.* **Generative AI for cyber threat intelligence**: applications, challenges, and analysis of real world case studies. 2025. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.1007/s10462-025-11338-z>. Acessado em: Out. 2025.

Juefei-Xu, F. *et al.* **Countering malicious deepfakes**: Survey, battleground, and horizon. 2021. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2103.00218>. Acessado em: Out. 2025.

Kalaspudi, S. *et al.* Deepfakes as a threat to speaker and facial recognition: An overview of tools and attack vectors. **Heliyon**, v. 9, n. 11, p. e19778, 2023. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844023022971>. Acessado em: Out. 2025.

Kosinski, M.; Forrest, A. **O que é um ataque de injeção de prompt?** 2024. Disponível em: <https://www.ibm.com/br-pt/think/topics/prompt-injection>. Acessado em: Out. 2025.

Lakera AI. **Gandalf AI**: jogo interativo sobre ataques de Prompt Injection. Disponível em: <https://gandalf.lakera.ai>. Acessado em: Set. 2025.

Lima, I.; Pinheiro, C. A. M.; Santos, F.A. Oliveira. **Inteligência Artificial**. 2014. 184 p. ISBN 8535278087.

National Institute of Standards and Technology. **Artificial Intelligence Risk Management Framework** (AI RMF 1.0). 2023. Disponível em: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf>. Acessado em: Set. 2025.

National Institute of Standards and Technology. **Cybersecurity and Privacy**. Disponível em: <https://www.nist.gov/cybersecurity-and-privacy>. Acessado em: Set. 2025.

Oliveira, R. F. de. **Inteligencia Artificial**. Londrina: Distribuidora Educacional S.A., 224 p. 2018.

Ruck, D.; Sutton, M. **Indirect Prompt Injection**: Generative AI's Greatest Security Flaw. 2024. Disponível em: <https://cetas.turing.ac.uk/publications/indirect-prompt-injection-generative-ais-greatest-security-flaw>. Acessado em: Out. 2025.

Tsai, C.; Shah, H.; Chen, P.-Y. **Adversarial threats to deepfake detection**: A practical perspective. 2020. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2011.09957>. Acessado em: Out. 2025.